

УДК [616.33+616.348+611.018.4]+59.085-616.03
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254540>

ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ У СЛИЗОВИХ ОБОЛОНКАХ ТРАВНОГО ТРАКТУ ТА КІСТКОВІЙ ТКАНИНИ ЩЕЛЕП ЩУРІВ ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО ВВЕДЕННЯ ФЕНІГІДИНУ

Галкін¹ Б.М., Еберле² Л.В., Хромагіна³ Л.М., Македон³ О.Б.

¹Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Біотехнологічний
науково-навчальний центр,

²Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

³Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Національної академії медичних наук»

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ В СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧКАХ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА И КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛЮСТЕЙ КРЫС ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ФЕНИГИДИНА

Галкин¹ Б. М., Эберле² Л. В., Хромагина³ Л. Н., Македон³ А. Б.

¹Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова,
Биотехнологический научно-учебный центр,

²Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова³Государственное
учреждение «Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
Национальной академии медицинских наук»

PREVENTION OF DISTURBANCES IN THE MUCOUS MEMBRANES OF THE DIGESTIVE TRACT AND BONE TISSUE OF THE JAWS OF RATS AFTER LONG-TERM INTRODUCTION OF PHENIHYDINE

Galkin¹ B. M., Eberle² L. V., Khromagina L. ³ M., Makedon³ O. B.

¹Odesa I. I. Mechnikov National University,
Biotechnology science-educational centr

²Odesa I. I. Mechnikov National University,

³State establishment “The Institute of stomatology and maxillo-facial surgery National
Academy of Medical Sciences of Ukraine”

Summary/Резюме

The search for preventing means of the complications of antihypertensive therapy from the digestive tract and bone tissue is relevant due to the presence of a number of side effects of antihypertensive drugs, as well as the forced need for their constant use by the population with arterial hypertension. The prophylactic efficacy of the dietary supplement microcirculin with lecithin in the experimental study on laboratory rats that were chronically injected with fenigidin at therapeutic doses (5 mg/kg) was evaluated. The states of the mucous membranes in the digestive tract by biochemical markers of inflammation, as well as in the bone tissue of the jaws in animals by the atrophy degree of the alveolar process and the markers of bone resorption and osteogenesis was determined in the work. The presented study has established an ulcerogenic effect, the development of inflammatory processes, an increase in markers of inflammation and destruction in the mucous membranes of the digestive tract of rats that were long-term injected with the antihypertensive agent fenigidin. An increase in atrophy of the alveolar process and an increase in resorption processes in the bone tissue of the animal jaws under the influ-

ence of fenigidin were also registered. The use of the drug microcirculin with lecithin prevented the disorders in the mucous membranes of the digestive tract and bone tissue of the rat jaws in conditions of long-term use of fenigidin.

Key words: *fenigidin, rats, mucous membranes of the digestive tract, inflammation, jaw bone tissue, osteodystrophy, prevention.*

В связи с наличием целого ряда побочных эффектов гипотензивных препаратов, а также вынужденной необходимостью постоянного их применения населением с артериальной гипертензией, актуальным является поиск средств профилактики осложнений антигипертензивной терапии со стороны пищеварительного тракта и костной ткани. В экспериментальном исследовании на лабораторных крысах, которым длительно вводили фенигидин в терапевтических дозах (5 мг/кг), оценивали профилактическую эффективность диетической добавки микроциркулин с лецитином. В работе определяли состояние слизистых оболочек пищеварительного тракта по биохимическим маркерам воспаления, а также – костной ткани челюстей животных по степени атрофии альвеолярного отростка и маркерам костной резорбции и остеогенеза. Проведенные исследования установили ульцерогенное действие, развитие воспалительных процессов, увеличение маркеров воспаления и деструкции в слизистых оболочках пищеварительного тракта крыс, которым длительно вводили антигипотензивное средство фенигидин. Под влиянием фенигидаина зарегистрировано также увеличение атрофии альвеолярного отростка и усиление резорбционных процессов в костной ткани челюстей животных. Применение препарата микроциркулин с лецитином предупреждало нарушения в слизистых оболочках пищеварительного тракта и костной ткани челюстей крыс в условиях длительного приема фенигидаина.

Ключевые слова: *фенигидин, крысы, слизистые оболочки пищеварительного тракта, воспаление, костная ткань челюстей, остеодистрофия, профилактика.*

У зв'язку з наявністю цілого ряду побічних ефектів гіпотензивних препаратів, а також вимушеною необхідністю постійного їх застосування населенням з артеріальною гіпертензією, актуальним є пошук засобів профілактики ускладнень антигіпертензивної терапії з боку травного тракту та кісткової тканини. В експериментальному дослідженні на лабораторних щурах, яким тривало вводили фенігідін у терапевтичних дозах (5 мг/кг), оцінювали профілактичну ефективність дієтичної добавки мікроциркулін з лецитином. У роботі визначали стан слизових оболонок травного тракту за біохімічними маркерами запалення, а також – кісткової тканини щелеп тварин за ступенем атрофії альвеолярного відростка та маркерами кісткової резорбції та остеогенезу. Проведені дослідження встановили ульцерогену дію, розвиток запальних процесів, збільшення маркерів запалення і деструкції у слизових оболонках травного тракту щурів, яким тривало вводили антигіпотензивний засіб фенігідін. Під впливом фенігідину зареєстровано також збільшення атрофії альвеолярного відростку та посилення резорбційних процесів у кістковій тканині щелеп тварин. Застосування препарату мікроциркулін з лецитином попереджувало порушення у слизових оболонках травного тракту і кістковій тканині щелеп щурів в умовах тривалого прийому фенігідину.

Ключові слова: *фенігідін, щури, слизові оболонки травного тракту, запалення, кісткова тканина щелеп, остеодистрофія, профілактика.*

Вступ

Артеріальна гіпертензія являє собою дуже серйозну соціально-медичну проблему сучасної цивілізації, обумовлює високу

смертність та інвалідизацію населення працездатного віку, призводить до гибелі майже 10 млн. людей щорічно. Стійкій тривалий підвищений артеріальний тиск

призводить до ураження органів-мішеней, що сприяє розвитку тяжких серцево-судинних ускладнень, мозкового інсульту, уражень нирок та зору (ретінопатія). Гіпертензія в світі є причиною смерті більш, ніж 10 млн. осіб щорічно. В Україні зареєстровано понад 12,6 млн. людей з цією хворобою, або, понад 35% населення.

Тому у рекомендаціях Європейського товариства гіпертензії та Європейського товариства кардіологів (2018) вказано на необхідність ретельної стратифікації серцево-судинного і загального ризику ускладнень для вибору найбільш оптимальної антигіпертензивної терапії [1]. На фармацевтичному ринку України існує цілий арсенал антигіпертензивних препаратів, як вітчизняного так і зарубіжного виробництва, які ефективно впливають на регуляцію артеріального тиску. До таких препаратів відноситься похідне 1,4-дигідропіримідину – фенігідин (ТОВ «Здоров'я», Україна).

Фенігідин відноситься до препаратів 1-го покоління селективних антагоністів кальцію і знаходить широке застосування в сучасній практиці лікування гіпертензії. Завдяки зниженню тону мускулатури периферичних, переважно артеріальних судин, в тому числі коронарних, ефективно знижує артеріальний тиск, покращує функцію міокарда та коронарний кровообіг, сприяє зменшенню розмірів серця при хронічній серцевій недостатності, зменшує потребу міокарда в кисні [2, 3].

Проте, незважаючи на широкий діапазон фармакологічних властивостей сучасних антигіпертензивних препаратів, при тривалому використанні ці засоби мають негативний вплив на шлунково-кишковий тракт людини. Інструкція для медичного застосування фенігідину вказує на функціональні порушення з боку травної системи: здуття живота, запор, діарея, нудота, біль у животі, блювання, недостатність гастроєзофагального сфінктера та інші розлади [4, 5].

У доступній літературі не знайдено опису патогенезу захворювань травної системи під впливом тривалого прийому

фенігідину. Крім того, ми зробили припущення, що тривалі розлади в шлунково-кишковому тракті, індуковані фенігідином, можуть призводити до мальабсорбції і, як наслідок, до погіршення якості кісткової тканини.

В комплексній терапії артеріальної гіпертензії для запобігання негативного впливу лікарських засобів на травну систему призначають засоби, які здатні зменшити вплив ксенобіотиків. Особлива увага приділяється фітопрепаратам на основі природних компонентів [5]. До таких засобів належить біологічно активна добавка мікроциркулін з лецитином («Біола», Україна), до складу якої входить лецитин, бета-каротин, рослинні екстракти з спаржі, броколі, очанки. Завдяки компонентам препарат ефективно впливає на процес травлення. Відомі також остеотропні властивості лецитину та його поєднання з бета-каротином [6]. Тому передбачається, що мікроциркулін з лецитином здатний захищати слизові оболонки шлунково-кишкового тракту від негативного впливу синтетичних препаратів і, як наслідок, покращувати стан кісткової тканини в умовах вимушеної тривалої антигіпотензивної терапії.

У зв'язку з вищезазначеним постає питання експериментального дослідження патогенетичних механізмів розладів у травній та кістковій системах тварин при тривалому використанні фенігідину та профілактичної дії мікроциркуліну з лецитином.

Мета роботи – з'ясування патогенезу порушень у слизових оболонках шлунково-кишкового тракту та показників кісткової тканини щелеп щурів в умовах тривалого прийому фенігідину, а також ефективності профілактики ускладнень в травній і кістковій системах за допомогою мікроциркуліну з лецитином.

Матеріали та методи

Дослідження проводили на 23 щурах-самцях, масою 70 г, які утримувалися на стандартному раціоні віварію. Тварини були розподілені на три групи: 1 група – інтактна, 2 група – щури, яким щоденно перорально вводили суспензію фенігідину

в дозі 5 мг/кг, 3 група – щури, яким за 30 хвилин до введення фенігідину перорально вводили мікроциркулін з лецитином.

Тривалість експерименту склала 60 днів. Щурів виводили з експерименту під тіопенталовим наркозом (40 мг/кг) шляхом тотального кровопускання з серця. Виділяли щелепи, шлунок, слизові оболонки шлунка та тонкої кишки.

Макроскопічно за допомогою лупи визначали характер і кількість деструктивних уражень на слизовій оболонці шлунка: загальна кількість виразок та ерозій, кількість проривних виразок, відсоток тварин з виразками в групі, середній ступінь важкості виразки, середній площі виразок. [7]. В щелепах визначали атрофію альвеолярного відростка як ступень оголення коренів молярів. У гомогенатах слизових оболонок (50 мг/мл 0,05 М трис-НСІ буферу рН 7,6) визначали маркери запалення (активність еластази і кислоти фосфатази) У гомогенатах кісткової тканини щелеп (75 мг/мл 0,1 М цитратний буфер рН 6,1) проводили визначення активності еластази, лужної та кислоти фосфатаз [8].

Результати досліджень піддавали стандартній статистичній обробці за допомогою програм Microsoft Excel (Windows 10) і Statistica 6.0 (StatSoft Inc.) [9]. При виконанні статистичної обробки здійснювали: розрахунок середніх величин (M – середнього арифметичного та m – стандарт похибки середнього арифметичного), визначення достовірності відмінностей між показниками порівнювальних груп (за допомогою t -критерію Стьюдента). Достовірною різниця вважалась при значенні $p < 0,05$, що є загальноприйнятим для медико-біологічних досліджень.

Результати досліджень та їх обговорення

Макроскопічний огляд шлунку інтактних тварин показав, що слизова оболонка шлунка цих тварин була ніжно рожевого кольору, блискуча, кількість слизу незначна, складчастість помірно виражена. Візуалізація слизової оболонки шлунка щурів 2-ої групи, яка отримувала фенігидин, відзначила ознаки, характерні для

атрофічного гастриту: стінка шлунка сильно стоншена, слизова оболонка блідо рожевого кольору (набагато світліше, ніж у інтактних щурів), складчастість слизової не збереглась, присутня мінімальна кількість слизового секрету. У 28 % щурів зафіксовано наявність дрібних геморагічних крововиливів, ерозій та виразок. Макроскопічне дослідження слизової оболонки шлунка щурів після курсу фенігідину свідчить про виражені ознаки запального процесу.

Огляд слизової оболонки шлунка тварин, які на тлі прийому фенігідину отримували мікроциркулін з лецитином, не виявив патологічних змін та уражень і слизова оболонка відповідала нормі: ніжно рожевого кольору, блискуча, кількість слизу незначна, складеність помірно виражена. Таким чином, біологічно активна добавка сприяє захисту шлунково-кишкового тракту від подразнюючої дії препарату фенігидин.

Розвиток запального процесу в слизовій оболонці шлунка фіксували за рівнем маркерів запалення – активності еластази та кислоти фосфатази (табл. 1). Пероральне введення суспензії фенігідину (5 мг/кг) щурам 2-ої групи впродовж двох місяців стимулювало достовірне (на 40,7 %) підвищення активності еластази у слизовій оболонці шлунка. Еластаза має нейтрофільне походження, тому збільшення її активності говорить про інтенсифікацію запального процесу. Відомо, що еластаза швидко гідролізує еластин – фібрилярний білок сполучної тканини, який формує еластичні волокна, що містяться у великих кількостях у травному тракті. Тому підвищенням її активності можна пояснити появу уражень на слизовій оболонці шлунку тварин, яким тривало вводили фенігидин (табл. 1).

Профілактичне введення тваринам 3-ої групи мікроциркуліна з лецитином ефективно запобігало підвищенню активності еластази у слизовій оболонці шлунка, яке було індуковано фенігідином. Так, даний показник був на 18,9 % нижче ніж активність еластази в гомогенатах слизової оболонки шлунка щурів, які отримували фе-

нігідин ($p_1 < 0,001$). Хоча, рівень цього маркера запалення після профілактики мікроциркуліном з лецитином зберігався вірогідно вищим до активності еластази у слизовій оболонці шлунка здорових тварин ($p < 0,02$; табл. 1).

В слизовій оболонці шлунка тварин 2-ої групи, які отримували фенігідин, реєстрували також збільшення активності кислоти фосфатази на 20,5 % ($p < 0,02$; табл. 1). Кисла фосфатаза є лізосомальним ферментом, тому збільшення її активності сприймається як неспецифічна ознака запалення, що підтверджує поразку слизової оболонки шлунка. Застосування мікроциркуліну з лецитином у тварин 3-ої групи спряло запобіганню підвищення активності кислоти фосфатази у слизовій оболонці шлунка. Рівень цього маркера запалення був знижений на 21,0 % по відношенню до значень у 2-ої групи ($p_1 < 0,002$) і не відрізнявся від рівня активності кислоти фосфатази у слизовій оболонці шлунка інтактних щурів ($p > 0,4$, табл. 1).

Таким чином, у слизовій оболонці шлунка щурів застосування в якості профілактики мікроциркуліну з лецитином ефективно запобігало розвитку запальних процесів та деструктивних уражень. Отримані результати свідчать про виражену протизапальну дію компонентів препарату мікроциркулін з лецитином в умовах ушкоджуючої дії фенігідину.

Більша частина лікарських препаратів всмоктується переважно в тонкому відділі кишечника, тому для дослідження впливу тривалого застосування ксенобіотиків на травний тракт доцільним є визначен-

ня біохімічних маркерів запалення в слизовій оболонці тонкої кишки.

Довготривале введення піддослідним щурам антигіпертензивного лікарського засобу фенігідину спричиняло шкідливу дію і на стан кишкового тракту про що свідчать результати визначення активності еластази та кислоти фосфатази в слизовій оболонці тонкої кишки. Результати цього дослідження представлено у табл. 2. Встановили, що рівень даних біохімічних маркерів запалення у слизовій оболонці тонкої кишки щурів 2-ої групи був збільшено по відношенню до відповідних значень у групі інтактних тварин: активність еластази на 18,4 % ($p > 0,02$), а кислоти фосфатази – на 27,7 % ($p < 0,002$; табл. 2).

Таким чином, тривале застосування антигіпотензивного засобу фенігідину у лабораторних тварин супроводжується значними змінами біохімічних показників запалення і деструкції в слизових оболонках шлунка та тонкої кишки, що свідчить про розвиток патологічного процесу та пояснює ушкодження слизових оболонок

Таблиця 1

Активність еластази та кислоти фосфатази в слизовій оболонці шлунка щурів, які отримували профілактику на тлі прийому фенігідину

Показники	1 група інтактна	2 група фенігідин	3 група фенігідин + мікроциркулін з лецитином
Активність еластази, мккат/кг	70,23 ± 2,32	98,88 ± 2,36 $p < 0,001$	80,20 ± 3,20 $p < 0,02$ $p_1 < 0,001$
Активність кислоти фосфатази, мккат/кг	45,38 ± 2,30	54,70 ± 3,10 $p < 0,02$	43,20 ± 1,75 $p > 0,4$ $p_1 < 0,002$

Примітка: p – достовірність відмінностей між показниками у 1 і 2 групах, p_1 – достовірність відмінностей між показниками у 2 і 3 групах.

Таблиця 2

Активність еластази та кислоти фосфатази в слизовій оболонці тонкої кишки щурів, які отримували профілактику на тлі прийому фенігідину

Показники	1 група інтактна	2 група фенігідин	3 група фенігідин + мікроциркулін з лецитином
Активність еластази, мккат/кг	900,2 ± 36,30	1065,73 ± 56,40 $p < 0,02$	856,21 ± 30,25 $p > 0,4$ $p_1 < 0,002$
Активність кислоти фосфатази, мккат/кг	36,20 ± 1,12	46,24 ± 2,10 $p < 0,002$	35,20 ± 1,75 $p > 0,7$ $p_1 < 0,001$

Примітка: p – достовірність відмінностей між показниками у 1 і 2 групах, p_1 – достовірність відмінностей між показниками у 2 і 3 групах.

травного тракту. Крім того, встановлені зміни маркерів запалення у шлунково-кишковому тракті щурів під впливом фенігідину можуть дати патогенетичне обґрунтування клінічних проявів побічних ефектів після тривалого прийому цього антигіпертензивного препарату, а саме здуття живота, запор, діарея, нудота, біль у животі, блювання та інші розлади.

В слизових оболонках шлунково-кишкового тракту щурів, яким проводили профілактику мікроциркуліном з лецитином, спостерігалось ефективне запобігання підвищення маркерів запалення і деструктивних уражень. Отримані результати свідчать про виражену протизапальну та захисну дію компонентів препарату в умовах тривалого використання фенігідину.

Нами було зроблено припущення про погіршення якості кісткової тканини на тлі розладів в шлунково-кишковому тракті, що індуковані фенігідином, як наслідок мальабсорбції необхідних елементів. Тому на другому етапі проводили дослідження стану кісткової тканини щелеп тварин.

По-перше, в щелепах альвеолярного відростку експериментальних тварин визначали ступінь атрофії. З даних таблиці 3 видно, що у 2-й групі під впливом фенігідину, величина цього показника достовірно збільшилась на 11,8 % ($p < 0,05$), що свідчить про посилення резорбційних процесів у кістковій тканині щелеп щурів. Застосування мікроциркуліну з лецитином на тлі прийому фенігідину призвело до достовірного зниження ступеню атрофії альвеолярного відростку у експериментальних тварин 3-ої групи на 29,8 % ($p_1 <$

Таблиця 3

Вплив фенігідину та профілактики на ступінь атрофії альвеолярного відростку та активність еластази нижньої щелепи щурів

№	Групи	Ступінь атрофії альвеолярного відростку нижньої щелепи щурів, %	Активність еластази, мккат/кг
1	Інтактна	28,8 ± 1,15	29,82 ± 1,15
2	Фенігідин	32,2 ± 1,20 $p < 0,05$	43,66 ± 2,53 $p < 0,001$
3	Фенігідин + мікроциркулін з лецитином	22,6 ± 1,76 $p < 0,01$ $p_1 < 0,001$	30,4 ± 1,10 $p > 0,7$ $p_1 < 0,001$

Примітка: p – достовірність відмінностей показника по відношенню до значень в інтактній групі, p_1 – достовірність відмінностей показника по відношенню до значень в 2-й групі.

Таблиця 4

Вплив фенігідину та профілактики на показники ремоделювання в кістковій тканині щелеп щурів

№	Групи	Активність лужної фосфатази, мккат/кг	Активність кислої фосфатази, мккат/кг	Індекс мінералізації
1	Інтактна	79,86 ± 3,72	5,25 ± 0,20	15,21 ± 1,07
2	Фенігідин	84,61 ± 4,32 $p > 0,4$	8,12 ± 0,42 $p < 0,001$	10,42 ± 0,83 $p < 0,002$
3	Фенігідин + мікроциркулін з лецитином	107,92 ± 7,12 $p < 0,002$ $p_1 < 0,01$	8,29 ± 0,37 $p < 0,001$ $p_1 > 0,8$	13,02 ± 0,96 $p > 0,2$ $p_1 < 0,05$

Примітка: p – достовірність відмінностей показника по відношенню до значень в інтактній групі, p_1 – достовірність відмінностей показника по відношенню до значень в 2-й групі.

0,001). Ступінь атрофії альвеолярного відростку у цих щурів була достовірно нижчі показника в інтактній групі, що говорить про виражені властивості мікроциркуліну з лецитином гальмувати резорбційні процеси у кістковій тканині (табл. 3).

В щелепах щурів проводили визначення активності еластази – ферменту, що руйнує органічну матрицю кісткової тканини. Як бачимо у табл. 3, активність кісткової еластази у щелепах тварин 2-ої групи, які отримували фенігідин, збільшена на 46,4 % ($p < 0,001$). Профілактичне введення мікроциркуліну з лецитином тваринам 3-ої групи ефективно пригнічувало активність кісткової еластази у їхніх щелепах, рівень якої відповідав значенням у інтактних щурів ($p > 0,7$ і $p_1 < 0,001$; табл. 3).

В кістковій тканині альвеолярного відростку щелеп досліджуваних щурів визначали активність лужної та кислої фосфатаз – маркерів кісткоутворення та резорбції кісткової тканини, відповідно (табл. 4). Біохімічний аналіз кісткової тканини щелеп 2-ої групи щурів, яким тривало вво-

дили фенігідин, виявив незмінний рівень активності лужної фосфатази ($p > 0,4$) та достовірне збільшення (на 54,7 %) активності кислої фосфатази ($p < 0,001$). Індекс мінералізації кісткової тканини щелеп щурів з гінгівітом зменшився в 1,5 рази ($p < 0,002$). Оскільки лужна фосфатаза розглядається як маркер остеобластів, а кисла – маркер остеокластів, отримані дані свідчать про порушення процесу ремоделювання кісткової тканини щелеп, а саме збільшення її резорбції, під впливом тривалого прийому фенігідину.

Профілактичне застосування мікроциркуліну з лецитином в 3-ій групі призвело до достовірного підвищення активності лужної фосфатази на 27,5 % ($p_1 < 0,01$). В той же час, суттєвих змін активності кислої фосфатази в кістковій тканині щурів, які отримували профілактику, не виявлено і значення активності цього маркеру остеобластів були рівні у кістковій тканині тварин 2-ої групи, яка отримувала фенігідин ($p < 0,001$ і $p_1 > 0,8$). Тобто мікроциркулін з лецитином не здатний гальмувати активність остеокластів і процеси резорбції кісткової тканини, які викликані тривалим прийомом фенігідину. Індекс мінералізації в кістковій тканині щелеп тварин 3-ої групи відповідав рівню цього показника в інтактній групі. Тому можна зробити висновок, що профілактика за допомогою мікроциркуліну з лецитином стимулює активність остеобластів, а значить і процеси кісткоутворення, завдяки чому спостерігали перевагу процесів кісткоутворення над резорбцією кісткової тканини альвеолярного відростку (табл. 4) і зменшення його атрофії (табл. 3).

Таким чином, отримані результати дослідження свідчать про негативну дію антигіпотензивного засобу фенігідин на стан слизових оболонок шлунка і тонкої кишки. Тривале застосування фенігідину суттєво підвищує рівень маркерів запалення і деструкції у слизових оболонках травного тракту, завдяки чому і макроскопічно зареєстровано наявність дрібних геморагічних крововиливів, ерозій та виразок. Збільшенням маркерів запалення у слизо-

вих оболонках травного тракту можна пояснити відомі клінічні прояви побічних ефектів прийому фенігідину (здуття живота, запор, діарея, нудота, біль у животі, блювання та ін.).

Розлади в шлунково-кишковому тракті, що індуковані фенігідином, неминуче призводять до мальабсорбції у тонкій кишці необхідних будівельних елементів для кісткової тканини. Внаслідок цього тривалий дефіцит амінокислот, вітамінів, кальцію та інших мікроелементів порушує процеси ремоделювання кісткової тканини. Що і було встановлено нами по збільшенню ступеню атрофії альвеолярного відростка щелеп, активації маркерів остеорезорбції – активності еластази та кислої фосфатази у кістковій тканині щурів, яким тривало вводили фенігідин.

Профілактичне застосування мікроциркуліна з лецитином на тлі прийому фенігідину запобігало розвитку запальних явищ у слизових оболонках травного тракту тварин, мало антиульцерогену дію по відношенню до слизової оболонки шлунка, гальмувало атрофію альвеолярного відростку щелеп тварин, а також стимулювало функцію остеобластів.

Таким чином, мікроциркулін з лецитином в умовах тривалого застосування фенігідину мав добре виражені протизапальні, антиульцерогенні та остеотропні властивості. Результати проведеного експериментального дослідження є основою для подальшого вивчення захисних властивостей мікроциркуліну з лецитином з рекомендаціями використання цього поєднання компонентів біологічно активних речовин у комплексному лікуванні артеріальних гіпертензій.

Висновки

1. Тривалий прийом фенігідину призвів до появи дрібних геморагічних крововиливів, ерозій та виразок на слизовій оболонці шлунка тварин. У слизових оболонках травного тракту цих щурів встановлено активація маркерів запалення і збільшення проникності мембран.

2. Під впливом тривалого введення фенігідину щурам зареєстровано підвищення ступеня атрофії альвеолярного відростку нижньої щелепи, а також активація маркерів остеорезорбції та порушення процесів ремоделювання кісткової тканини.
3. Профілактичне застосування мікроциркуліну з лецитином запобігало ультроцерогеним явищам у слизовій оболонці шлунка, гальмувало активність маркерів запалення у травному тракті щурів, яким тривало вводили фенігидин. Мікроциркулін з лецитином ефективно попереджував резорбцію альвеолярного відростку щелеп щурів, яка була індуковано прийомом фенігідину.

Література

1. Рекомендації Європейського товариства кардіологів (European Society of Cardiology, ESC) і Європейського товариства гіпертензії (European Society of Hypertension, ESH) з лікування артеріальної гіпертензії 2018 р. Williams B. [et al.]. *Артеріальна гіпертензія*. 2018. № 5(61). С. 58-172.
2. Слабкий Г. О., Глеба М. В. Гіпертонічна хвороба, як поведінково обумовлене захворювання: фактори ризику та профілактики в системі громадського здоров'я *The 10th International scientific and practical conference "Science, innovations and education: problems and prospects"* (Tokyo, Japan, May 4-6, 2022). Tokyo : CPN Publishing Group, 2022. P. 91-97.
3. Спадкові чинники в регуляції артеріального тиску як чинник розвитку хронічної серцевої недостатності на тлі гіпертонічної хвороби: нові реалії та перспективи Pashkova, I. [та ін]. *Практикуючий лікар* 2018. №1. С. 16-20.
4. Фармакологія. Чекман І. С. [та ін]. Вінниця : Нова книга, 2016. 784 с.
5. Яковлева О. О., Півторак К. В., Феджага І. В. Клінічна фармакологія лікарських засобів для лікування захворювань органів травлення: навчально-методичний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2014. 285 с.
6. Демяненко С. А. Применение лецитиновых гепатопротекторов в стоматологии: монографія. Симферополь : Изд. «Тарпан», 2010. 50 С.
7. Доклінічні дослідження лікарських засобів. Методичні рекомендації /за ред. О. В. Стефанов. Київ : ДФЦ, 2001. С. 321-333.
8. Методи дослідження стану кишечника та кісток у лабораторних щурів. Довідник. Макаренко О. А. [та ін]. Одеса : видавець С. Л. Назарчук, 2022. 81 с.
9. Лапач О. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. К. : Морион, 2000. 320 с.

References

1. Williams B., Mancia G., Spiering W. et al. 2018, «Recommendations of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH) for the treatment of arterial hypertension», *Arterial hypertension*. No. 5(61), pp. 58-172. (in Ukrainian).
2. Slabky G. O., Gleba M. V. 2022, «Hypertonic ailment, as a behavioral reason for illness: factors of risk and prevention in the public health system» *The 10th International scientific and practical conference "Science, innovations and education: problems and prospects"* (May 4–6, 2022) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2022, pp. 91–97. (in Ukrainian).
3. Pashkova, I., Zhebel, V., Palahniuk, H., Antoniuk, Y., Syvak, V. 2018, «Hereditary factors in the regulation of the blood pressure as a factor in the development of chronic heart failure against the background of hypertension: new realities and perspectives» *Practitioner*, No. 1, pp. 16-20. (in Ukrainian).
4. Chekman I. S., Gorchakova N. O., Kazak L. I. et. al. 2016, «Pharmacology». Vinnytsia: Nova kniga 784 p. (in Ukrainian).
5. Yakovleva O. O., Pivtorak K. V., Fezhaga I. V. 2014, «Clinical pharmacology of drugs for the treatment of diseases of the digestive organs: educational and methodological manual» . Vinnytsia: Nova Kniga, 285 p. (in Ukrainian).
6. Demyanenko S. A. 2010, «Use of lecithin hepatoprotectors in dentists: monograph». Simferopol: Tarpan Publishing House, 50 p. (in Russian).
7. Stefanov O. V. 2001 «Preclinical studies of drugs». Kiev, DFC, pp. 321-333. (in Ukrainian).
8. Makarenko O. A., Khromagina L. M., Khodakov I. V., Majkova G. V., Mudrik L. M., Kika V. V., Mogilevs'ka T. V. 2022, «Methods of studying the state of intestines and bones in the laboratory rats». *Dovidnik*. Odesa, S. L. Nazarchuk, 81p. (in Ukrainian).
9. Lapach O. N., Chubenko A. V., Babich P. N. 2000, «Statistical methods in medical and biological research using Excel». Kiev, Morion, 320 p. (in Russian).

Вперше надійшла до редакції 11.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування